

MAST HOLATDA JINOYAT SODIR ETISH TIBBIY VA YURIDIK MEZONLARI**Ashirboyev Axrorjon Tirkash o'g'li****O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi****“Tergov faoliyati” kafedrası o'qituvchisi****O'rinboyev Ruslan Jomurod o'g'li****O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi 3-bosqich 327-guruh kursanti****<https://doi.org/10.5281/zenodo.15721273>****Annotatsiya**

Ushbu maqolada mast holatda jinoyat sodir etish bo'yicha tibbiy va yuridik mezonlari o'rganilgan. Jinoyat protsessual huquq va O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq mastlik holati jinoyat sodir etishda jinoiy mas'uliyatni aniqlash va baholashda muhim omil hisoblanadi. Maqolada mastlikning sud amaliyotidagi roli, jinoyatni sodir etgan shaxsning aqliy holatining ta'siri, shuningdek, javobgarlikni og'irlashtiruvchi yoki engillashtiruvchi omillari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar

Mast holat, jinoyat, javobgarlik, jinoyat protsessual huquqi, aqliy holat, sud amaliyoti.

Annotation

This article examines the specific features of liability for committing crimes in a state of intoxication. According to the criminal procedural law and legislation of the Republic of Uzbekistan, intoxication is an important factor in determining and evaluating criminal responsibility. The article analyzes the role of intoxication in judicial practice, the influence of the mental state of the offender, as well as factors that may mitigate or aggravate liability.

Keywords

Intoxication, crime, liability, criminal procedural law, mental state, judicial practice.

Mast holatda jinoyat sodir etish masalasi jinoyat huquqi va jinoyat protsessual huquqida alohida o'ringa ega bo'lib, u nafaqat jinoyatga tortish tamoyillarini, balki jinoyat sodir etgan shaxsning huquqiy holatini to'g'ri baholashni taqozo etadi. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi va Jinoyat-protsessual kodeksida mastlik holatining jinoyat sodir etishdagi o'rni va uning javobgarlikka ta'siri aniq belgilangan. Jinoyat kodeksining 24-moddasida mastlik holatidagi shaxslarning javobgarlik tamoyillari bayon etilgan bo'lib, unda mastlik jinoyat sodir etishda bevosita ta'sir ko'rsatgan taqdirda, bu holat javobgarlikdan ozod qilish uchun asos bo'lmasligi qayd etiladi. Shu bilan birga, sud amaliyotida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi va Jinoyat-protsessual kodeksining tegishli moddalariga sharhlar beruvchi Plenum qarorlari hamda sud amaliyoti yoritmalarida mastlik holatining sudlovda hisobga olinishi muhim tamoyillar sifatida tan olingan¹.

Mastlik holatida yoki giyohvandlik vositalari psixotrop yoki odamning akl irodasiga ta'sir etuvchi boshqa moddalar ta'siri ostida jinoyat sodir etgan shaxs javobgarlikdan ozod kilinmaydi. Ayrim toifadagi shaxslarning mast holatda sodir etgan jinoyati uchun javobgarlikning adabiyotlarda yuridik va tibbiy mezonlarga ajratilishi ko'rsatib o'tilgan. Tadqiqot davomida intellektual - irodaviy faoliyatga ta'sir qiluvchi alkogolli mastlik

¹ Б.Б.Муродов. Жиноят-протсессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎзР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.

yoki narkotik, psixotrop va boshqa moddalar qabul qilganlik ta'siri ostida ijtimoiy xavfli qilmish sodir etgan shaxs jinoiy javobgarlikdan ozod etilmasligi mustahkamlangan.

Mastlik va jinoyat sodir etishdagi niyat (mens rea) muammosi: Jinoyat huquqida jinoyatni sodir etish uchun odatda shaxsda niyat (mens rea) bo'lishi kerak. Mastlik esa, shaxsning aqliy qobiliyatlarini vaqtinchalik kamaytirishi yoki buzishi mumkin. Bu holat sud tomonidan sinchiklab o'rganiladi, chunki jinoyatni sodir etish uchun shaxsning ongli harakatlari zarur. Agar mastlik darajasi shunday bo'lsa-chi, shaxs o'z harakatlarini nazorat qila olmagan bo'lsa, uning javobgarligi kamaytirilishi yoki o'zgartirilishi mumkin. Ammo O'zbekiston Jinoyat kodeksida mastlik jinoyatdan ozod qilish uchun asos hisoblanmaydi. Buning sababi mastlik ko'pincha shaxsning o'zi tomonidan qasddan yaratilgan holat hisoblanadi, ya'ni shaxs o'zini mast qilish orqali jinoyatga sabab yaratgan bo'ladi².

Sud amaliyotida mastlik holati ko'plab holatlarda murakkab masala bo'lib, sudlar ushbu holatni aniqlashda ekspertiza xulosalariga tayanadi. Maxsus sud-tibbiy ekspertizalar mastlik darajasi, shaxsning ruhiy va aqliy holati, jinoyat sodir etish vaqtidagi xabardorligi kabi masalalarni aniqlaydi. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining qarorlarida mastlik holatining sudda hisobga olinishi tartibi va uning javobgarlikka ta'siri batafsil ko'rsatib o'tilgan. Qarorlarga ko'ra, mastlik holatidagi shaxsning jinoyat sodir etishdagi niyat va harakatlari tahlil qilinadi, agar mastlik uni jinoyat sodir etishga qasd qilganligini ko'rsatsa, bu holat jazoni oshirishga sabab bo'lishi mumkin.

Mastlik holatidagi javobgarlikni kamaytiruvchi va oshiruvchi omillar: Jinoyat kodeksi va sud amaliyotida mastlik holatidagi shaxs javobgarligi bir qator omillarga bog'liq. Javobgarlikni kamaytiruvchi omillar sifatida, agar mastlik vaqtda shaxsning aqliy qobiliyatlari sezilarli darajada buzilgan bo'lsa va u o'z harakatlarini nazorat qila olmagan bo'lsa, sud yengilroq jazo belgilashi mumkin. Boshqa tomondan, agar mastlik premeditatsiya bilan birga bo'lgan, ya'ni shaxs oldindan mastlashni va jinoyat sodir etishni rejalashtirgan bo'lsa, javobgarlik kuchaytiriladi. Shuningdek, mastlik sababli jiddiy jinoyatlar sodir etilgan bo'lsa (masalan, odam o'ldirish, jiddiy tan jarohati yetkazish), sud jazoni kuchaytirishi mumkin³.

Amaliy misollar va sud qarorlari tahlili: Amaliyotda mastlik holati bilan bog'liq ko'plab jinoyat ishlarida sudlar mastlik darajasini aniqlash uchun tibbiy ekspertiza xulosalariga murojaat qiladi. Masalan, O'zbekiston Oliy sudi Plenumining 2020 yilgi qarorida mastlik holatidagi jinoyat sodir etish holatlarida sudlarning ish yuritish tartibi va jinoyatni baholash mezonlari belgilangan. Mazkur qarorda mastlik holati jinoyat sodir etishda shaxsning qasddan yoki bexosdan harakat qilganligini aniqlashda asosiy omil ekani ta'kidlangan. Shuningdek, sudlarga mastlik tufayli sodir etilgan jinoyatlar uchun jazo choralari qo'llashda qonuniylik va adolat tamoyillariga qat'iy rioya etish tavsiya qilingan.

Mast holatda jinoyat sodir etish bo'yicha javobgarlik masalalari nafaqat O'zbekistonda, balki dunyoning boshqa davlatlarida ham murakkab va dolzarb huquqiy masala hisoblanadi.

² Н.Қ.Усманиев. “Оқилона муддат” тамойилини жорий этиш назарий ва амалий жиҳатлари //Наука и инновации в системе образования. – 2025. – Т. 4. – №. 3. – С. 44-50.

³ Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10сони. [01.10.2022 йил Б. 105-109.](#)

Turli mamlakatlarda mastlik holatidagi shaxslarning javobgarligi, uning darajasi va jinoyatga ta'siri borasida qonuniy me'yorlar va sud amaliyotlari o'ziga xos farqlarga ega⁴.

Rossiyada mastlik holatidagi jinoyatlar uchun javobgarlik jinoyat kodeksida tartibga solingan. Rossiya Jinoyat kodeksining 28-moddasida mastlik shaxsning aqliy qobiliyatiga ta'sir ko'rsatishi, ammo mastlik jinoyatdan ozod qiluvchi holat emasligi belgilangan. Sud amaliyotida mastlik holati shaxsning javobgarligini kamaytiruvchi yoki kuchaytiruvchi omil sifatida ko'rib chiqiladi. Rossiya sudlari mastlikda sodir etilgan jinoyatlarda shaxsning niyatini, mastlik darajasini va jinoyatning xususiyatini diqqat bilan o'rganadi.

AQShda mastlik holatidagi jinoyatlar uchun javobgarlik tizimi nisbatan murakkab. Ba'zi shtatlarda "voluntary intoxication" (o'z ixtiyori bilan mastlik) jinoyat javobgarligidan ozod qiluvchi sabab emas, lekin "involuntary intoxication" (majburiy yoki bilmagan holda mastlik) ba'zi hollarda jabrlanuvchini ozod qilishga sabab bo'lishi mumkin. Shuningdek, AQSh sudlarida mastlik holatining jinoyatni sodir etishdagi niyatga ta'siri sinchiklab tahlil qilinadi, ayniqsa qasddan jinoyatlar holatida.

Yevropa Ittifoqining ko'plab mamlakatlarida mastlik holatidagi javobgarlik umumiy jinoyat huquqi tamoyillariga asoslangan. Misol uchun, Germaniya jinoyat kodeksida mastlikda jinoyat sodir etish holatlari uchun javobgarlik tartibi aniq ko'rsatilgan. U yerda mastlik odatda jinoyat sodir etish uchun ozod qiluvchi sabab emas, lekin mastlikning aqliy holatga ta'siri hisobga olinadi. Sudlar mastlik holatini har bir ish bo'yicha individual ravishda baholaydi va kerak bo'lsa, jazo yengillashtiriladi⁵.

O'zbekiston qonunchiligida mastlik jinoyatdan ozod qiluvchi holat emasligi aniq ko'rsatilgan bo'lsa, boshqa mamlakatlarda ham o'xshash yondashuv mavjud. Ammo ayrim mamlakatlarda, ayniqsa AQSh va Buyuk Britaniyada, mastlik darajasi va sababiga qarab, javobgarlikni kamaytirish yoki hatto ozod qilish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, sud amaliyotida mastlik holatining jinoyatga ta'siri va shaxsning aqliy holati ekspertiza asosida sinchiklab o'rganiladi, bu O'zbekistonda ham amal qiladigan asosiy tamoyil hisoblanadi⁶.

Mast holatda jinoyat sodir etish bo'yicha javobgarlikning o'ziga xos xususiyatlari O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi va Jinoyat-protsessual kodeksi hamda ularning sharhlari va Oliy sud Plenumining qarorlariga muvofiq tartibga solingan. Mastlik holati jinoyat sodir etishda shaxsning aqliy va jismoniy qobiliyatlariga ta'sir qilishi sababli, sudlar tomonidan diqqat bilan o'rganilishi va baholanishi lozim. Mastlik jinoyatdan ozod qiluvchi sabab emas, biroq jinoyatni sodir etishdagi shaxsning niyat va harakatlarini, shuningdek, mastlik darajasini hisobga olgan holda javobgarlikni kamaytirish yoki oshirish imkoniyati mavjud. Sud amaliyotida mastlik holati ko'plab murakkabliklarni yuzaga keltiradi va uning aniqligi uchun maxsus ekspertizalar tayinlanadi.

⁴ Хушвактова Н.А. Факторы, препятствующие эффективному использованию общественного участия в досудебном производстве / Н.А. Хушвактова // Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения: сб. ст. по материалам LXV Международной научно-практической конференции «Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения». – № 11(65). – Москва, Изд. «Интернаука», 2022. DOI:10.32743/25419889.2022.11.65.346588

⁵ Ш.Ш.Суюнов. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харакатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги аҳамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси.

⁶ Ш.С.Агоев., Асатуллаев Д. Ахборот технологиялари соҳасидаги ўғирлик жиноятларни тергов қилишнинг ўзига хос хусусиятлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 31-35.

Boshqa davlatlar tajribasidan ko‘rinib turibdiki, mast holatda jinoyat sodir etish bo‘yicha javobgarlik bo‘yicha umumiy yondashuvlar mavjud bo‘lsa-da, ayrim davlatlarda mastlik darajasi va uni boshqarish shartlari sud tomonidan turlicha baholanadi. Shu bilan birga, O‘zbekiston qonunchiligi va sud amaliyoti mazkur masalani adolatli va qonuniy hal etishga xizmat qiladi. Natijada, mast holatda jinoyat sodir etish bo‘yicha javobgarlikni aniqlashda har bir holat individual tarzda o‘rganilib, qonun va sud amaliyotining asosiy tamoyillari asosida qaror qabul qilinishi lozim. Bu esa jinoyatchilikka qarshi samarali kurashish va huquqiy adolatni ta‘minlashda muhim omil hisoblanadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 25.01.2020 йилдаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси. // [Электрон манба].
3. Ўзбекистон юридик энциклопедияси. –Т., 2009. – Б. 199.
4. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Т.4. –Т., 2002. – Б. 47.
5. *Б.Б.Муродов*. Жиноят-протсессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факултети 2009. Б. 66-69.
6. *Б.Б.Муродов*. Жиноят-протсессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎЗР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.
7. *Б.Б.Муродов*. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т:Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015й.Б. 34-40.
8. *Б.Б.Муродов*. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24
9. *Ш.Ш.Суюнов*. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификатсия қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10сони. 01.10.2022 йил Б. 105-109.
10. *Ш.Ш.Суюнов*. Компютер техника воситалари орқали содир этилган фирибгарлик жинояти турлари. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси. 9.06.2023 йил
11. *Ш.Ш.Суюнов*. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харакатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги ахамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси.

12. *Ш.Ш.Суёнов.* Гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддаларини сотиш мақсадсиз ноқонуний ишлаб чиқариш, олиш, сақлаш, жинояти тушунчаси // *Жамият ва инновация.* – 2025. – В. 6. – Но 1/С. – Б. 267-277.
13. *А.Т.Аширбоев.* Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. *Жамият ва инновациялар* № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.
14. *А.Т.Аширбоев.* Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. *Эксперткриминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материллари тўплами.* Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.
15. *А.Т.Аширбоев.* Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. *Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимнинг Ахборотномаси* № 1 (2024).– 2024. 95-98 б.
16. *А.Т.Аширбоев.* Суриштирув ва дастлабки терговни тўхтатиш институти: халқаро тажриба ва ўзбекистон қонунчилигини такомиллаштириш истиқболлари // *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования.* – 2024. – Т. 3. – №. 14. – С. 37-42.
17. *Н.Қ.Усманиев.* “Оқилона муддат” тамойилини жорий этиш назарий ва амалий жиҳатлари // *Наука и инновации в системе образования.* – 2025. – Т. 4. – №. 3. – С. 44-50.
18. *Н.Қ.Усманиев.* Жиноят ишини юриштириш тўхтатиш ва тиклаш муддатлари билан боғлиқ айрим мулоҳазалар // *Теоретические аспекты становления педагогических наук.* – 2025. – Т. 4. – №. 6. – С. 40-47.
19. *Н.Қ.Усманиев.* Протсессуал муддатларнинг ҳисоблашда қўлланилувчи меъзонларнинг айрим жиҳатлари // *проблемс анд солутсионс оф ссиентифис анд инновативе ресеарч.* – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 25-30.
20. *Н.Қ.Усманиев.* *Байназов Ж.* Ўғирлик жинояти бўйича ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов ҳаракатининг янги усуллари // *Наука и инновации в системе образования.* – 2024. – Т. 3. – №. 8. – С. 69-74.
21. *Ш.С.Агоев., Шакирова С.* Қийнаш жиноятини тергов қилиш: назария ва амалиёт // *Развитие и инновации в науке.* – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 75-81.
22. *Ш.С.Агоев., Абдухамидов А.* Гувоҳлантириш тергов ҳаракатини ўтказишнинг аҳамияти // *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования.* – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 49-51.
23. *Ш.С.Агоев., Асатуллаев Д.* Ахборот технологиялари соҳасидаги ўғирлик жиноятларни тергов қилишнинг ўзига хос хусусиятлари // *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования.* – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 31-35.
24. *Ш.С.Агоев., Ташев У.* Экспертиза фаолиятининг арманистон республикаси жиноят-протсессуал қонунчилигидаги ҳуқуқий асослари // *Развитие и инновации в науке.* – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 48-56.
25. *Хушвактова Н.А.* Факторы, препятствующие эффективному использованию общественного участия в досудебном производстве / *Н.А. Хушвактова* // *Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения: сб. ст. по материалам LXV*

Международной научно-практической конференции «Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения». – № 11(65). – Москва, Изд. «Интернаука», 2022. DOI:10.32743/25419889.2022.11.65.346588

26. *Хушвактова Н.А.* Коррупцияга оид жиноятларни фош қилиш ва тергов қилишда жамоатчилик ёрдамидан фойдаланиш // «Давлат бошқаруви соҳасида коррупциявий хавф-хатарларни бартараф этиш механизмларини такомиллаштириш масалалари»: республика илмий-амалий конференцияси тўплами – Тошкент давлат юридик университетининг ихтисослаштирилган филиали, Т: 2022. Б.78-83.

